
ESTUDO EMPÍRICO DE DOSAGEM DE CONCRETO COM EPS

DOI: 10.5281/zenodo.15125648

Esdras Márcio Araújo Lima¹

¹Engenharia civil – Instituto Federal de Alagoas
emal1@aluno.ifal.edu.br

Vinícius Amorim Vieira²

²Engenharia civil – Instituto Federal de Alagoas
vav1@aluno.ifal.edu.br

Esdras Jonathan Honorato Costa³

³Engenharia civil – Instituto Federal de Alagoas
esdras.costa@ifal.edu.br

Sheldon Cristiano Souza da Silva⁴

⁴Engenharia civil - Instituto Federal de Alagoas
sheldon.cristiano@ifal.edu.br

AT13: Engenharia e Materiais

RESUMO: O poliestireno expandido (EPS) é amplamente utilizado na construção civil devido ao seu baixo custo e elevada disponibilidade. Composto majoritariamente por ar, esse material apresenta propriedades térmicas, mecânicas e físicas favoráveis. Este estudo tem como objetivo investigar a dosagem ideal de EPS reciclado em concreto, visando à produção de compósitos cimentícios economicamente viáveis e sustentáveis. Para isso, serão analisados seu comportamento térmico, mecânico e físico. A análise do consumo energético no Brasil indica que regiões de altas temperaturas apresentam maior demanda devido ao uso intensivo de sistemas de climatização. Diante desse cenário, pretende-se avaliar o impacto da incorporação do EPS reciclado como alternativa para mitigar esse consumo, promovendo um ambiente interno energeticamente mais eficiente. O estudo será conduzido por meio da comparação de concretos com diferentes teores de EPS reciclado: (i) substituição parcial de 10% do volume total do agregado graúdo e (ii) adição de 10% desse volume, tendo como referência um concreto sem adições. Espera-se que ambas as composições apresentem melhorias na capacidade de isolamento térmico e redução da absorção de água por imersão. Com base na literatura, prevê-se que a substituição parcial de 10% do agregado graúdo possa resultar em reduções nas resistências à compressão e à tração, enquanto a adição de 10% tende a aumentar essas propriedades mecânicas. Assim, o estudo buscará determinar a dosagem ótima de EPS reciclado, equilibrando as propriedades térmicas, mecânicas e físicas do concreto.

Palavras-chave: Concreto com EPS reciclado; Dosagem ótima de EPS; Incorporação de poliestireno expandido; Propriedades do concreto.

1. INTRODUÇÃO

Em alusão ao estudo nacional de padrões de atividade humana (NPAH, 2001) foi exposto que a sociedade passa 87% do seu tempo em ambientes fechados. Desse modo,

construções que não consideram conforto-térmico, sustentabilidade e segurança não devem ser executadas. Diante do exposto e em referência a um dos materiais construtivos amplamente utilizados nas construções brasileiras: o concreto, pondera-se um concreto que possibilita a diminuição da temperatura interna, maior resistência do que os de referência, sustentável e viável. Tendo em vista esse cenário com o estudo aponta-se a incorporação da adição de poliestireno expandido(EPS) reciclado em concretos de cimento *Portland*. Enfatizando-se as pontuações: conforto térmico, diminuição dos danos ambientais, resistência à compressão e viabilidade.

De acordo com Porto(2023), a composição do poliestireno, comumente conhecido como isopor ou EPS, tem sua composição aproximada de 98% de ar e 2% de plástico. Além disso, pode ser reutilizado e apresenta baixo custo. Assim, fortalecendo a facilidade para obter esse material e desenvolver o modelo empírico de dosagem de concreto com EPS. Por outra instância, há uma necessidade intrínseca de soluções construtivas no Brasil para melhorar o conforto térmico com sustentabilidade e reduzir a dependência de equipamentos climatizadores, tendo em vista esse viés, as análises energéticas realizados por Rangel (2020), conclui que as regiões Norte e Nordeste detém os maiores impactos quanto ao consumo energético com condicionadores de ar, seus equivalentes e maior tendência de utilização, tudo sendo justificada pelas maiores temperaturas das regiões citadas anteriormente.

O modelo empírico de dosagem de concreto com EPS reciclado tende a ser eficaz no isolamento térmico em relação ao concreto de referência(sem adição de EPS), gerando assim diminuição da temperatura interna(CARVALHO; MOTTA, 2019). Nesse ínterim, tendo em vista também o estudo da NPAH que 87% das pessoas passam seu tempo em ambientes fechados, percebe-se a importância de um concreto com EPS reciclado contribuindo no conforto térmico.

Em outro momento, um ambiente com temperatura menor diminui o consumo energético com uso de condicionadores de ar(WebArCondicionado, 2022), sendo uma solução para redução da temperatura do ambiente a adoção de materiais de construção com menor condutividade térmica, proporcionando melhor conforto e solução para diminuir o consumo de energia e contribuir térmico (RAMOS; PINHEIRO; SOUZA JUNIOR, 2021).

Para o autor Taylor (1997) em estudos laboratoriais percebeu-se que a porosidade da mistura endurecida do concreto influencia no seu desempenho mecânico, baseado nisso a adição de EPS contribui no concreto para diminuição dos vazios, em outros termos, menor porosidade da mistura e previsibilidade de maior resistência à compressão. Ademais, promove

sustentabilidade com a reutilização do EPS reciclado, além de que no gerenciamento de resíduos sólidos o isopor considera-se de difícil decomposição (CARVALHO; MOTTA, 2019).

Sendo assim, ponderando a relevância de encontrar materiais alternativos que contribuam para um melhor desempenho térmico nas edificações a pesquisa justifica-se pela contribuição de dados com práticas laboratoriais relevantes à comunidade científica, assim possibilitando a produção de um concreto que considera: conforto térmico, durabilidade, resistência, segurança e redução de danos ambientais.

2. METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos supracitados da pesquisa seguirá-se os estudos detalhados com experimentos laboratoriais; visando avaliar o comportamento térmico e mecânico do concreto. Nesse ínterim, a execução seguirá principalmente com revisões bibliográficas, ensaios laboratoriais e interpretações dos dados obtidos com o estudo. Em primeiro momento, as revisões bibliográficas selecionadas fundamentam as propriedades isoladas e conjuntas térmicas e mecânicas do concreto de referência e com EPS.

O direcionamento recomendado para produção dos 3(três) diferentes concretos do estudo seguiu a NBR 12655/ 2015, determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone com a NBR NM 67/1998, determinação da resistência à compressão com a NBR5739/ 2018 e desempenho térmico pela NBR 15220-2/ 2015, enquanto que a NBR 12821 (ABNT, 2015) definiu os procedimentos laboratoriais. Além dessas, NBR 7222 (ABNT, 2011) especificou a resistência à tração por compressão diametral, a NBR 9778 (ABNT, 2005) estabeleceu método para determinação da absorção de água.

Diante disso, pode-se seguramente seguir com os estudos laboratoriais para produção dos três traços de concreto previstos no estudo e avaliação das principais propriedades mecânicas supracitadas. Segundamente, para avaliação das propriedades térmicas usaremos como base o trabalho de Carvalho e Motta (2019), no entanto com algumas adaptações para atender mais precisamente a realidade das obras brasileiras (Vobi, 2024). Desse modo, as variações de temperaturas externa e interna obteremos por medições com termômetro digital industrial a laser.

Por outra instância, para o fechamento superior do protótipo do compartimento produziremos as placas de concreto em fôrmas de madeira compensada de 100cm x 100cm x 5cm no laboratório do IFAL. O compartimento cúbico que edificaremos possuirá aproximadamente 1(um) m² e 80-90cm de altura, utilizando-se fiadas de tijolos de 8 furos(19cm

x 19cm x 9cm) assentadas com argamassa e com abertura em um dos lados (representando um vão para esquadria); compartimento produzido em região externa com exposição ao sol (área prevista e liberada para estudo no IFAL campus Maceió).

A placa de concreto armado apoiará-se nesse compartimento cúbico de tijolos e será móvel; a mensuração das variações de temperatura interna e externa será pela abertura na lateral do compartimento. Além disso, a cada 7 (sete) dias de registros será trocada a placa de concreto, totalizando três trocas e três mensurações de temperatura. Por fim, para registro e análise dos dados obtidos será utilizado o Excel ou google planilhas. Com essa ferramenta, os resultados organizaram-se em tabelas e gráficos comparativos entre os concretos, facilitando a visualização e alcançando os objetivos propostos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A metodologia da tabela proposta por Barbosa e Bastos (2012) demonstrou-se ineficaz aplicação nesta pesquisa, pois gerou um concreto com fck menor do que o projetado. Por outro lado, o método ABCP (Curti, 2020) possibilitou alcançar a resistência mínima prevista em projeto (25 MPa). Ademais, percebeu-se que a relação água e cimento influencia consideravelmente na trabalhabilidade do concreto mediante ao ensaio de consistência.

Com os estudos possibilitou-se a produção das tabelas de dosagem pelo método ABCP tornando-se possível encontrar a quantidade de materiais para produção concretos com diferentes teores de EPS: (i) substituição parcial de 10% do volume total de agregado graúdo e (ii) adição de 10% do volume total de agregado graúdo.

Em outra instância, construiu-se o compartimento cúbico de aproximadamente 1 m² de alvenaria com tijolos de 8 furos. Estando pronta para receber a laje móvel de concreto armado com EPS. Com base nas análises bibliográficas, prevê-se no concreto que a substituição parcial de 10% do volume total agregado graúdo resulte em reduções nas resistências à compressão e à tração, enquanto que a adição da mesma proporção tende a favorecer o aumento dessas propriedades mecânicas. Nas próximas etapas pretende-se determinar a dosagem ótima de EPS reciclado, permitindo um concreto que diminui a temperatura interna do ambiente, menor permeabilidade e maior resistência à compressão e tração.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação do método ABCP possibilitou a obtenção da resistência à compressão em projeto, enquanto que a incorporação de EPS reciclado no concreto apresenta-se como uma

solução promissora para melhorar o conforto térmico, a eficiência energética das edificações com a redução da climatização artificial, por fim, o material contribui para a sustentabilidade ao reaproveitar resíduos de difícil decomposição.

Com benefícios que vão além da melhoria térmica, o EPS também demonstra potencial para otimizar a resistência mecânica e reduzir a porosidade do concreto, tornando-o mais leve e funcional. Dessa forma, sua utilização pode representar um avanço significativo na busca por soluções economicamente viáveis e sustentáveis na construção civil. No entanto, para validação completa desses benefícios, torna-se relevante a realização de mais ensaios experimentais que permitam uma análise mais precisa de seu impacto nas propriedades térmicas, mecânicas e físicas do concreto.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12655: **Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitação — Procedimento** - Rio de Janeiro ABNT 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5739: **Ensaio de Compressão de Corpos de prova Cilíndricos** - Rio de Janeiro ABNT 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 67: **Concreto - Determinação da Consistência do Abatimento do Tronco do Cone** - Rio de Janeiro ABNT 1998.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220-2: **Desempenho térmico em edificações** - Rio de Janeiro ABNT 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12821: **Preparação de concreto em laboratório — Procedimento** - Rio de Janeiro ABNT 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Argamassa e Concreto – Determinação da resistência de tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos**. NBR 7222. Rio de Janeiro, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9778: **Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica** - Rio de Janeiro ABNT 2005.

BARBOSA, M. R.; BASTOS, P. S. **Traços de concreto para obras de pequeno porte**. UNESP, 2012. Disponível em: https://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/site_paulo/Artigo%20Tracos%20Concreto-Paulo%20Bastos.pdf. Acesso em: 28 fev. de 2025.

CARVALHO, C. H. R.; MOTTA, L. A. C. **Estudo de concreto com poliestireno expandido reciclado.** Revista IBRACON de estruturas e materiais, volume 12, número 6, p. 1390-1407, 2019.

CURTI, Rubens. **Dosagem do Concreto pelo Método ABCP.** São Paulo: Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, 2020. Disponível em: https://abcp.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Metodo_Dosagem_Concreto_ABCPonLINE_22.07.2020.pdf. Acesso em: 28 fev. 2025.

KLEPEIS, N., NELSON, W., OTT, W. et al. **Pesquisa Nacional de Padrões de Atividade Humana (NPAH): um recurso para avaliar a exposição a poluentes ambientais.** J Expo Sci Environ Epidemiol 11, 231–252 (2001).

PORTO, G. **Compostos químicos isopor.** InfoEscola, 2023. Disponível em: <https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/isopor/>. Acesso em: 17 fev. de 2025.

RAMOS, M. O.; PINHEIRO, I. G.; SOUZA JUNIOR, L. G. **Influência da porosidade na condutividade térmica, resistência mecânica e coeficiente de permeabilidade do concreto permeável.** Revista Ibero Americana de Ciências Ambientais, v.12, n.5, p.515-528, 2021.

RANGEL, M. O. **Análise do consumo e qualidade de energia em condicionadores de ar convencional e inverter.** 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 79 p. 2020.

TAYLOR, H.F.W. **Cement Chemistry.** Thomas Telford Publishing, 2.ed. 1997.

Vobi. **Materiais de construção: conheça os 10 materiais mais utilizados nas obras.** Vobi, 2024. Disponível em: <https://www.vobi.com.br/blog/materiais-de-construcao-conheca-os-10-materiais-mais-utilizados-nas-obras>. Acesso em: 28 fev. 2025.

WebArCondicionado. **Temperatura Ar-Condicionado Influencia no Consumo?** WebArCondicionado, 2022. Disponível em: <https://www.webarcondicionado.com.br/temperatura-ar-condicionado-influencia-no-consumo>. Acesso em: 28 fev. 2025.

Agradecimentos e financiamento

Agradecimentos aos sujeitos que colaboraram com a pesquisa, bem como aos auxílios recebidos para a elaboração do trabalho, seja na forma de bolsa de estudo ou de financiamento de projeto de pesquisa.

Agradecemos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL) pelo suporte importantíssimo para realização deste trabalho, disponibilizando: laboratórios, materiais e uma equipe técnica qualificada para o acompanhamento das atividades experimentais. Também expressamos nossa gratidão à Coordenação do Curso de Engenharia Civil, cuja colaboração foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. Ademais ao

professor orientador do projeto. Cujo todo o apoio tem possibilitado avanços na execução deste estudo.